

Точки, которые внесли коренные повороты и изменения в жизнь человека

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета
- 2. Толибов Бехзод Воҳидович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье указывается, что в жизни человека было много переломных моментов и кардинальных перемен, первым и важнейшим из которых было появление в жизни людей элементов общественных отношений, люди находились сначала друг с другом, затем семьи, роды, потом племена, государства и наконец, регионы, было проанализировано, что возникла потребность во взаимодействии, то есть в создании системы связи.

Ключевые слова: человечество, потребность, общение, дорога, торговля.

Abstract

The article points out that there were many turning points and drastic changes in human life, the first and most important of which was the emergence of elements of social relations in people's lives, people were first with each other,

then families, clans, then tribes, states, and finally regions. it was analyzed that there was a need for interaction, that is, to create a communication system.

Key words: humanity, need, communication, road, trade.

Аннотация

Мақолада инсоният ҳаётида туб бурилишлар ва кескин ўзгаришлар ясаган нуқталар жуда кўп бўлганлиги, шулардан дастлабки ва асосийси, одамлар турмушида ижтимоий муносабатлар элементлари вужудга келганлиги билан белгиланиш, одамларнинг аввал бир-бирлари билан, кейин оилаларни, уруғларни, сўнгра қабилаларни, давлатларни, энг охирида эса минтақаларни ўзаро алоқа қилишга, яъни коммуникация тизимини яратишга бўлган эҳтиёж бўлганлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: инсоният, эҳтиёж, коммуникация, йўл, савдо.

В течение миллионов лет образ жизни первобытных людей, живших только за счет природы, развивался снизу вверх, хотя и очень медленно. Ведь люди были наделены высокими способностями, такими как интеллект, мышление и рассуждение, которые не были даны другим существам. Поэтому невозможно было человеку, обладающему такими божественными способностями, жить в дикости и бессмысленности, как другие существа. И с божественной точки зрения, и с научной точки зрения человек был обречен развиваться иначе, чем другие существа. На языке историков этот период, который называют палеолитом, то есть каменным веком, является самым продолжительным периодом в развитии человечества. В этот период еще не

созрели такие таланты и способности людей, как творчество и креативность. Сколько вод должно было пролиться для формирования столь высоких чувств. Пещеры и хижины из ветвей были царскими резиденциями первобытных людей. из-за этого разум людей в то время также был в соответствии с этим.

В жизни человека было много поворотных моментов и кардинальных перемен. Первая и важнейшая из них определяется тем, что в жизни людей появились элементы общественных отношений. В этом люди стали жить по определенным правилам. Люди научились контролировать свои биологические, физические, чувственные и другие потребности, ограничивая себя тем, что им хочется. Начали формироваться моральные нормы, такие как стыд, честь, любовь к супругу, чувства сыновней почтительности и отцовства. Позже были разработаны экономические, культурные, образовательные, правовые и политические принципы, открывшие совершенно новую эру в жизни людей. Жизнь этих людей совершенно отличалась от жизни первобытных групп людей, живших стадами. Как и их предшественники, они не могли удовлетвориться тем, что дала им природа. Они не были удовлетворены только сбором и сбором. Открыв для себя животноводство и земледелие, они смогли воспроизвести, переработать и приспособить дары природы. Зависимость от природы уступила место принципу природопользования. Поэтапное развитие ремесленных производств привело ко многим изменениям в повседневной жизни людей.

Эти в конечном счете создали основу для возникновения важной потребности в рамках общественных отношений. Эта потребность есть потребность людей в общении сначала друг с другом, затем семьями, родами, потом племенами, государствами и, наконец, регионами, либо в создании каналов связи, то есть системы общения. Лексикологически термин коммуникация означает способ общения, путь, общение и обмен. Термин «коммуникация» обычно используется в двух разных направлениях: во-первых, в дорожно-транспортной инфраструктуре; второй находится в области информационных систем. Эти два направления различны по своему характеру и содержанию. В своей научной работе мы остановимся на первом направлении - связь, связанная с дорожно-транспортной инфраструктурой.

По мере того, как человеческий интеллект возрастал и он действовал как сознательное существо, расширялись и рамки его материальных и духовных потребностей. Сейчас для удовлетворения этих потребностей деятельности на уровне собственного рода и племени людям становится недостаточно. Когда люди осознают, что кроме того места, где они живут, есть и другие земли и в них живут другие народы, у них возникает желание отправиться в эти места и наладить там общение с народами. Для этого они должны были сначала найти безопасные и удобные пути в те места и обеспечить их возвращение. Можно сказать, что люди справились с этой важной задачей. Они заложили основу для путей сообщения, ведущих в другие регионы. Этот же аспект был исходным фактором, сформировавшим

коммуникацию в сфере автомобильного транспорта. Те, кто нашел дороги, ведущие в другие страны, и следовали по этим дорогам, были самыми умными среди людей того времени. Потому что в то время не было компасов для определения севера, юга, востока и запада, не было географических карт, показывающих, где находятся пустыни, горы, реки или моря и где текут эти реки и как далеко продолжаются моря. Об установке различных знаков и указателей вдоль дорог говорить не приходилось. В те времена все зависело от природных явлений и памяти вождей, ума и смекалки. Проводники находили дорогу, глядя на восход и закат, на положение звезд ночью и на другие природные явления, а также запоминая места, по которым они ходили. В этом процессе были допущены ошибки и промахи, и цена их была порой неподъемной. Поэтому подозревалось и возвращение к себе домой тех, кто отправился в дальний путь.

Следует отметить, что поиск и нахождение способов путешествовать по другим странам изначально было просто хобби, но позже его цели и задачи изменились. Среди этих целей наиболее важными были следующие:

- торговые, дипломатические, социальные, культурные отношения;
- преследующие военно-политические цели.

Эти факторы послужили важной основой для развития системы дорожного сообщения на протяжении многих лет. Можно сказать, что эти аспекты дополняют друг друга и иногда существуют в смешанном состоянии. Например, когда мы знакомимся с историей прошлых

конфликтов, мы можем увидеть, что до начала военно-политических конфликтов между странами открывались каналы связи, устанавливались дипломатические отношения, велась торговая деятельность. Кроме своей основной работы, караванные предводители и купцы, отправлявшиеся в чужие земли, занимались также слежкой и доносом сведений своим правителям. Но, что бы ни случилось, открытие путей сообщения с другими странами, налаживание сотрудничества в различных областях приобрело прогрессивное значение в жизни народов.

Литература.

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
2. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Толмасбек Анвар Ўғли Шодмонов, Улуғбек Жеткербай Ўғли Уразбаев (2022). МАМЛАКАТНИНГ БАРҚАРОР ТАРАҚҚИЁТИНИ ТАЪМИНЛАБ БЕРИШДА ЙЎЛЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 309-314.
3. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
4. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (1-2), 178-182.

5. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗARO АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.